

**SPORTNI OMMALASHTIRISH-JAMIAYT BARQAROR RIVOJLANISHINING
MUHIM OMILI**

Rizayeva Shoxsanam Tolib qizi

Oliy ma'lumotli, Tugallanmagan magister.

Samarqand shahar 1-umumta'lim maktabi o'qituvchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18283563>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada sportni ommalashtirishning zamonaviy zamonaviy jamiyat hayotidagi o'rni, uning sog'lom turmush tarzini shakillantirishdagi ahamiyati hamda yosh avlod tarbiyasiga ko'rsatadigan ijobiy tasiri yoritiladi. Shuningdek, sportni ommalashtirish jarayonida yuzaga keladigan muommolar va ularni bartaraf etish yo'llari mualliflik yondashuvi asosida tahlil qilinadi.*

***Kalit so'zlar:** sportni ommalashtirish, jismoniy faollik, sog'lom jamiyat, yoshlat tarbiyasi, ijtimoiy muhit.*

Kirish

Bugungi glaballashuv sharoitida inson salomatligi va hayot sifati jamiyat taraqqiyotining asosiy mezonlaridan biri sifatida tarqalmoqda. Texnologiyalar rivoji natejasida jismoniy faollikning kamayib borishi sportni ommalashtirish masalasini dolzarb muommoga aylantirdi. Shu sababli sportni keng targ'ib qilish nafaqat tibbiy, balki ijtimoiy va pedagogic ahamiyatga ham ega.

Sportni ommalashtirishning ijtimoiy mazmuni

Sportni ommalashtirish-bu faqat musobaqalar tashkil etish yoki sport inshootlari qurish bilangina cheklanmaydi. U jamiyatda sog'lom fikrlash, faol hayot tarzi va o'ziga bo'lgan ma'suliyatni shakillantiruvchi murakkab ijtimoiy jarayondir. Sport bilan muntazam shug'ullanuvchi insonlarda mehnatga layoqat, ruhiy barqarorlik va ijtimoiy moslashuv darajasi yuqori bo'ldi.

Yoshlar hayotida sportning o'rni

Yoshlar orasida sportni ommalashtirish kelajak jamiyatining mustahkam poydevorini yaratadi. Sport mashg'otlari orqali yoshlarda intizom, qat'iyat, sabr-toqat va jamoa bilan ishlash ko'nikmalari shakillanadi. Bundan tashqari, sport yoshlarni bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etishga o'rgatib, salbiy illatlarning oldini olishda samarali vosita bo'lib xizmat qiladi.

Sportni ommalashtirishda mavjud muommolar

Amaliyot shuni ko'rsatadiki, ayrim hududlarda sport bilan shug'ullanish uchun sharoitlarning yetarli emasligi, aholi o'rtasida motivatsiyaning pastligi sportni ommalashtirishga to'sqinlik qilmoqda. Ba'zan sport faqat professional darajadagi faoliyat sifatida qabul qilinib oddiy aholi uchun uning ahamiyati yetarlicha anglanmaydi.

Samarali ommalashtirish yo'llari

Sportni ommalashtirishda quyidagi yondashuvlar muhim hisoblanadi:

Har bir yosh va ijtimoiy guruh uchun mos bo'lgan sport turlarini joriy etish;

Mahalla va oilaviy sport tadbirlarini ko'paytirish;

Sport majburiyat emas, hayotiy ehtiyoj sifatida targ'ib qilish;

Ta'lim jarayonida jismoniy tarbiyani qiziqarli va amaliy shakilda tashkil etish.

Xulosa

Yanvar, 2026-yil

Sportni ommalashtirish sog'lom jamiyatni shakillantirishning eng samarali vositalaridan biridir. Sport orqali inson nafaqat jismonan chiniqadi, balki ma'naviy jihatdan ham yetuklikka erishadi. Shu bois sportni ommalashtirishga yo'naltirilgan ishlar uzluksiz va tizimli ravishda olib borishi zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Prezidentining "jismoniy tarbiya va sport sohasini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi"gi Qonuni.
2. O'zbekiston Respublikasi "Jismoniy tarbiya va sport to'g'risida"gi Qonuni.
3. Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat-yengilmas kuch. - Toshkent:Ma'naviyat, 2008.
4. Mirziyoyev Sh. M. Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi. -Toshkent, 2022
5. Abdullayev A., Xonkeldiyev Sh. Jismoniy tarbiya nazariyasi va metodikasi. -Toshkent: O'zDJTI, 2019.
6. Usmonxo'jayev T.S. Jismoniy tarbiya va sport pedagogikasi. -Toshkent, 2018.
7. Nuriddinov B.N. Sport va sog'lom turmush tarzi asoslari. -Toshkent: Fan, 2020.
8. Salomov R.S. Sport mashg'ulotlari nazariyasi. - Toshkent: Fan, 2020.
9. Ashmarin B.A. Teoriya I metodika fezichiskogo vospitaniya.-moskiva: Prosveshcheniye, 2016.
10. O'zbekiston Respublikasi Sport vazirligi rasmiy axborot materallari.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH